

UZLUKSIZ TA'LIM:

**XALQARO TAJRIBA, INNOVATSIYA VA
TRANSFORMATSIYA MASALALARI**

**mavzusidagi Respublika
ilmiy-amaliy konferensiya**

MATERIALLAR TO'PLAMI

**Uzluksiz ta'lim: xalqaro tajriba, innovatsiya
va transformatsiya masalalari**

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

QO'QON – 2025

4. Bolalar tomonidan milliy qadriyatlar mavzusida she'r yozish, rasm chizish, hikoya tuzish kabi ijodiy faoliyatlarni rag'batlantirish;
5. Tadqiqot doirasini kengaytirib, xalq og'zaki ijodi, ertaklar, maqollar, topishmoqlar orqali ham milliy qadriyatlarining tafakkurga ta'sirini chuqur o'rganish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulla Oripov. Saylanma. – Toshkent:2018. Tafakkur qanoti. 128b
2. Л.С. Выготский. – М.: Педагогика – Пресс, 1999. – 295с.
3. Голышева, И.А. Детская художественная литература как средство духовно-нравственного воспитания младших школьников– М.: Молодой ученый.- 2016.- С.563-656.
4. Rustamova M.E MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MILLIY QADRIYAT, URF-ODATLARGA HURMAT BILAN MUNOSABATDA BO'LISHLIKNI TARBIYALASH «MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI XODIMLARINI RIVOJLANTIRISH: AMALIYOT VA XORIJIY TAJRIBA» RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI. -2024. 603-606-b.

TARIXIY REALIYALAR TARJIMASIDA REALIYALARNI FUNKSIONAL QAYTA KODLANISHI

Sug'diyona Ergasheva
Qo'qon universiteti tayanch
doktoranti

Annotatsiya

Mazkur tezisda tarixiy roman tarjimasida uchraydigan realiyalarning funksional qayta kodlanishi masalasi tahlil qilinadi. Tarjima jarayonida tarixiy realiyalar faqat nominativ birlik sifatida emas, balki muayyan pragmatik va madaniy funksiyani bajaruvchi unsurlar sifatida namoyon bo'lishi asoslanadi. O'zbek tarixiy romanlarining turk tiliga tarjimasida misolida realiyalarning semantik saqlanishi, funksional o'zgarishi hamda o'quvchi qabuliga moslashtirilish mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda funksional yondashuv, qiyosiy-tahliliy va pragmatik metodlardan foydalanildi.

Kalit so'zlar: tarixiy realiya, funksional qayta kodlanish, tarixiy roman, tarjima pragmatikasi, o'zbek–turk tarjimasi.

Аннотация

В данной статье рассматривается проблема функционального перекодирования культурно-исторических реалий при переводе исторических романов. В процессе перевода исторические реалии представлены не только как номинативные единицы, но и как элементы, выполняющие определённые прагматические и культурные функции. На примере переводов узбекских исторических романов на турецкий язык исследуются сохранение семантического значения, функциональные трансформации и адаптация к восприятию читателя. В исследовании применяются функциональный подход, сравнительно-аналитические и прагматические методы.

Ключевые слова: историческая реалья, функциональное перекодирование, исторический роман, прагматика перевода, узбекско-турецкий перевод.

Annotation

This article examines the issue of functional recoding of cultural-historical realities in the translation of historical novels. In the translation process, historical realities are represented not only as nominative units but also as elements performing specific pragmatic and cultural functions. Using the example of Uzbek historical novels translated into Turkish, the study analyzes the preservation of semantic meaning, functional transformation, and adaptation to the reader's perception. The research employs functional approaches, comparative-analytical, and pragmatic methods.

Keywords: historical reality, functional recoding, historical novel, translation pragmatics, Uzbek–Turkish translation.

Tarixiy roman tarjimasi badiiy tarjimaning murakkab yo'nalishlaridan biri bo'lib, unda tarixiy realiyalar alohida muhim ahamiyat kasb etadi. Tarixiy realiyalar asarda muallif yaratgan davr manzarasini, milliy-madaniy muhitni hamda tarixiy xotirani aks ettiruvchi asosiy vositalardan biridir. Har bir badiiy yodgorlik muayyan davrda sodir bo'lgan voqea va hodisalarni tasvirlaydi. Shunga ko'ra, tarixiy mavzuda bitilgan asar hozirgi zamon kitobxonini xalq hayotining tarixi bilan tanishtiradi. Tabiiyki, bunday asar davr ehtiyojiga muvofiq tarzda

ko'plab tarixiy va arxaik lisoniy vositalar bilan to'lib toshgan bo'ladiki, ular kitobxon ko'z oldida, davr ruhini, nafasini jonlantirish bilan birga asarning badiiy-estetik qiymatini ham oshiradi[1,111]. Shu bois ularning tarjimada berilishi nafaqat leksik moslik, balki funksional va pragmatik muvofiqlikni ham talab qiladi. O'zbek tarixiy romanlarining turli tilga tarjimasi jarayonida realiyalar ko'pincha to'liq ekvivalentga ega bo'lmaydi. Bunday holatda tarjimon realiyani bevosita ko'chirish bilan cheklanmay, uning matndagi vazifasini saqlagan holda qayta kodlashga majbur bo'ladi. Mazkur jarayon tarjimashunoslikda funksional qayta kodlanish tushunchasi bilan izohlanadi.

Tarjimashunoslik tarixida realiya tushunchasi yetarlicha chuqur o'rganilgan. Xususan, realiyaning ta'rifi, umumiy tasniflari, madaniy belgilangan leksika sifatidagi xusuiyatlari, ularni tarjima qilish usul va strategiyalari ko'plab olimlar (S.Vlahov, S.Florin, V.N.Komissarov, A.D.Shveyser, V.S.Vinogradov, L.S.Barxudarov, A.V.Federov, L.N.Sobolevlar) tomonidan ishlab chiqilgan. Biroq, tarixiy realiyalar masalasi alohida mustaqil obyekt sifatida to'liq va tizimli tarzda o'rganilgan deb bo'lmaydi. Chunki, nazariy darajda tarixiy realiyalar ko'pincha umumiy realiyalar tarkibida, yoki umumiy arxaizm va istorizmlar bilan bir qatorda yoritiladi. Ularning faqat tarixiylik xususiyatiga asoslangan alohida nazariy modeli deyarli ishlab chiqilmagan. S.Vlahov va S. Florinlar realiyalarni vaqt mezoniga ko'ra tasniflashda uni zamonaviy hamda tarixiy realiyalarga ajratishadi[2,65]. Shu bilan birga tarjimashunoslikda realiyalar tasnifi mavjud, lekin tarixiy realiyalarning mukammal, umumqabul qilingan tasnifi yo'q. Ayniqsa, ularning davrga ko'ra, funksiyasiga ko'ra, o'quvchi kompetensiyasiga ko'ra, asar retsepsiyasiga ko'ra tasnif yetarlicha ishlab chiqilmagan. Ko'plab tadqiqotlarda tarixiy realiyalar leksik birlik sifatida, tarixiy kolorit elementi sifatida ko'riladi. Ammo ularning tarjimadagi pragmatik funksiyasi, o'quvchiga ta'siri, qabul mexanizimi kam o'rganilgan. Amaliy tarjima tahlillari ya'ni, muayyan til juftligi (masalan o'zbek-turk), konkret muallif yoki asar tarjimasi doirasida tarixiy realiyalar bo'yicha tizimli tahlillar juda kam.

Tarixiy realiya muayyan tarixiy davrga xos bo'lgan predmet, hodisa, lavozim, urf-odat yoki ijtimoiy munosabatni ifodalovchi leksik birliklardir. Badiiy matnda bu realiya tarixiy koloritni saqlash, davr ruhini aks ettirish, milliy madaniyatni namoyon qilish, obraz xarakteristikasini chuqurlastirish kabi funksiyalarni bajaradi. Tarjima jarayonida ushbu funksiyalar saqlanmasa,

realiyaning faqat tashqi shakli berilib, uning badiiy ahamiyati yo'qoladi. Shu sababli tarixiy realiyani tarjima qilishda asosiy e'tibor matndagi funksiyasiga qaratiladi.

Funksional qayta kodlanish – bu tarjimada realiyaning to'g'ridan to'g'ri ekvivalentini berish imkoniyati mavjud bo'lmaganda, uning aslyatdagi vazifasini saqlagan holda boshqa til vositalari orqali ifodalash jarayonidir. Bu jarayonda tarixiy realiyaning semantik yadrosi qisman o'zgarishi mumkin, lekin uning pragmatik va badiiy funksiyasi saqlanib qoladi. Masalan, o'zbek tarixiy romanlarida uchraydigan ayrim lavozim yoki ijtimoiy unvonlar turk tilida bevosita muqobiliga ega emas. Tarjimon bunday birliklarni izohli, umumlashtirilgan yoki kontekstual moslashtirilgan shaklda beradi. Natijada realiya yangi kodda namoyon bo'ladi, ammo o'quvchi uchun uning funksiyasi tushunarli bo'lib qoladi.

Bu termin aynan shu nom bilan doimo ishlatilavermaydi, lekin mazmuni bir necha yetakchi olimlar konsepsiyasida mavjud. E.Nida dinamik (funksional) ekvivalentlik haqida so'z yuritganda tarjimaning asosiy vazifasini quyidagicha belgilaydi: “ Tarjimadaa sosiy maqsad – o'quvchida aslyatdagi kabi ta'sir uyg'otish”[3,127]. Uning fikricha, tarjima jarayonida kodlash – manba tildagi matynni ma'no va pragmatik funsiyasini saqlagan holda tarjima tiliga o'tkazishdir. Bu to'g'ridan-to'g'ri funksional yondashuv bo'lib, realiyalarni funksiyasiga ko'ra qayta kodlashni oqlaydi. Kodlash va dekodlash nazariyasi Styuart Hall tomonidan ilgari surilgan bo'lib, har bir matn yoki meadia xabari kodlanadi (muallif tomonidan ma'no beriladi) va dekodlanadi(qabul qiluvchi tomonidan talqin qilinadi). Dekodlash esa o'quvchi yoki kitoxonni ya'ni qabul qiluvchi matndan shu ma'noni anglab olishi[4]. Tarjimashunoslikda bu konsepsiya: muallif matrndagi realiyani qanday kodlagan bo'lsa, tarjimon yoki o'quvchi uni qanday dekodlaydi degan analogiya ishlatiladi. K.Reiss va H.Vermeerlarning skops nazariyasiga ko'ra tarjima qarorlarini matnning maqsadi(skopsi) belgilaydi[5,82]. Bu yondashuvda realiya qanday atalganiga emas, tarjimamatnida qanday vazifani bajarish kerakligiga qarab beriladi. Bu funksional kodlashning nazariy asosidir desak yanglishmagan bo'lamiz. Peter Newmark esa realiyalar tarjimasida funksional ekvivalent tushunchasini kiritadi. U shunday yozadi: “ Funksional ekvivalent madaniy jihatdan betaraf(madaniy yuklamaga ega bo'lmagan) so'zdan foydalanishni anglatadi[6,99]. V.N. Komissarov esa tarjimada semantik moslik bilan birga funksional moslikni ham zarur deb hisoblaydi[7, 47].

O'zbek va turk tillaridagi tarixiy realiyalar tarjimasida – bu nafaqat lingvistik, balki madaniy ko'prik qurish vazifasi hamdir. To'g'ri tarjima strategiyasini tanlash tarjimada ikki qardosh xalqning bir-birini to'g'ri tushunishiga, umumiy tarixiy xotira va madaniy merosni baham ko'rishga ximat qiladi. O'zbek tarixiy romanlarining turk tiliga tarjimasida realiyalar quyidagi usullar orqali qayta funksional kodlanadi:

1. Kontekstual almashtirish – realiya o'rniga uning vazifasini ochib beruvchi umumiy birlik qo'llaniladi.
2. Izoh orqali kodlash – realiya qisqa tushuntirish bilan birga beriladi.
3. Qisman moslashtirish(adaptatsiya) – turk kitobxoniga yaqin bo'lgan tarixiy yoki madaniy birlik tanlanadi.
4. Kompensatsiya – realiya to'liq berilmagan holatda, uning funksiyasi matnning boshqa joyida tiklanadi.

Masalan, "...sal narida *bakovul* taom pishirish uchun chaqmoqtosh ila urinurina o't yoqardi"[8,17]. Ushbu parchada *bakovul* so'zi tarixiy realiya hisoblanadi. Turk tiliga esa funksional qayta kodlanish orqali "Biraz ötede *bekçi* sütlü çay pişirmek için çakmaktaşıyla ateş yakmaya çalışıyordu" tarzida tarjima qilingan[9,18]. *Bakovul* aniq tarixiy lavozim bo'lib, zamonaviy turk kitobxoniga uchun tushunarsiz. Shu sababli tarjimada u nomi bilan emas, balki bajarayotgan vazifasi (ovqat tayyorlashni tashkil etuvchi shaxs – *bekchi*) orqali beriladi. Bu funksional qayta kodlashdir. Yana bir misol keltiramiz, " Hozir *bek* bog'ining katta darvozasi ochiq...", tarjimada: " Artık *bey* bahçesinin büyük kapısı açıktı...". Ushbu parchadagi bek hamda bey so'zlari turk tilida ham o'zbek tilida ham tarixiy, madaniy shakllangan birlik sanaladi. "Bek"ning turk o'quvchisi uchun ma'nosi (hokimiyat mavqei) turk madaniy kontekstiga adaptatsiya(madaniy-semantik moslashtirish) usuli orqali moslashtirilgan. Ushbu misol biz yuqorida ta'kidlab o'tgan Komissarov nazariyasiga mos tushadi. Ushbu usullar tarjimada milliy va tarixiy koloritni yo'qotmasdan, o'quvchi qabulini yengillashtirishga xizmat qiladi.

Funksional qayta kodlashning pragmatik jihatining ahamiyatli tomoni shundaki, tarjima pragmatikasi nuqtayi nazaridan funksional qayta kodlanish o'quvchi bilan matn o'rtasidagi kommunikativ aloqani ta'minlaydi. Agar tarixiy realiya begona va tushunarsiz qoldirilsa, tarixiy roman o'quvchi uchun yopiq matnga aylanadi. Qayta kodlash esa uni "o'zga"ligini saqlagan holda, uni idrok etadigan darajaga olib keladi. Shu jihatdan funksional qayta kodlanish tarjimonning ijodiy va mas'uliyatli

qarori bo'lib, u nafaqat tili bilimini, balki, tarixiy va madaniy kompensatsiyani ham talab etadi.

Xulosa sifatida, tarixiy roman tarjimasida realiyalarning funksional qayta kodlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. U realiyaning faqat nomini emas, balki uning badiiy, madaniy va pragmatik vazifasini saqlashga qaraqtilgan. O'zbek tarixiy romanlarining turk tiliga tarjimai misolida shuni ta'kidlash mumkinki, funksional yondashuv tarixiy koloritni yetkazish va o'quvchi qabulini muvozanatlashtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Mazkur masala tarjimashunoslikda, ayniqsa tarixiy realiyalarni o'rganishda istiqbolli ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Musayev Quadrat. Tarjima nazaryasi asoslari: Darslik. T.: Fan, 2002. – 111 b.
2. S .Vlaxov, S.Florin. Neperevodimoye v perevode. M.,1986, c. 65.
3. Eugene A.Nida.Toward a Science of Translating. – Netherlands,1964. – P. 127.
4. Hall S. Encoding/Decoding in the Television Discourse. 1973.
5. Katharina Rei, Hans J.Vermeer. Towards A General Theory of Translational Action. – Routledge, 2014.- b. 82.
6. Peter Nyumark, A textbook of translation. Shanghai foreign language education press.1988, -B.99.
7. Комиссаров В. Н., Теория перевода (лингвистические аспекты). –М.: Высшая школа, 1990.
8. Isajon Sultona. Alisher Navoiy. – Toshkent: Adabiyot,2021. – B.17.
9. Isacan Sultan. Ali Şir Nevai. - Ankara: Bengü, 2024. - B.18. Sema Eynel tarjimasi

MUHIDDIN OMON SHE'RLARIDA UMR SARHISOBINING POETIK

TALQINI

Ziyaiddinova Gulnoza Iqboljon qizi

Qo'qon universiteti mustaqil izlanuvchisi

@ziyaiddinova92@gmail.ru

D.S.Yokubjonova, Sh.R.Mirzabadalova. Integrated educational pathways: challenges and strategies for continuity in uzbekistan annotation.....	79
O.A.Karimova. Difference between teaching english to children and adults.....	85
D.Q.Inoyatova. Bolalar she'riyatini o'qitish jarayonida kreativ o'qish strategiyalarining pedagogi ahamiyati.....	93
D.Inomova. She'riyatda ijtimoiy muammolarning badiiy talqini.....	99
A.A.Saparova. Vizual o'quv muhitining kasbiy kompetentsiya rivojlanishidagi roli.....	104
A.A.Saparova. Talabalarning muammoni hal qilish ko'nikmalarini vizual usullar bilan shakllantirish.....	112
D.Q.Inoyatova. Bolalar she'riyatida milliy qadriyatlar va ularning tafakkurga ta'siri.....	117
S.S.Ergasheva. Tarixiy realiyalar tarjimasida realiyalarni funksional qayta kodlanishi.....	123
G.I.Ziyauddinova. Muhiddin omon she'rlarida umr sarhisobining poetik talqini.....	128
K.I.Ashrabiyeva. Nutqning turli tiplarida shaxsiy ifodalardan foydalanish: kasbiy rivojlanish nuqtayi nazaridan.....	134
X.G'.Karimova. Musiqa ta'limida o'quvchilarning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirish.....	139
A.A.Jurakhonov. From zoology to pragmatics: a semantic-pragmatic analysis of animal-based idioms in English.....	145

2-SHO'BA

Ta'limda innovatsiyalar, raqamli transformatsiya va pedagogik texnologiyalar

M.A.Ashurov. Pedagogik innovatsiyalar orqali ta'lim jarayonini transformatsiya qilish: digital va blended learning yondashuvlari.....	153
N.A.Yuldasheva, S.Sh.Bekturdiyev, S.A.Tursunova, O.M.Bekmurzayeva. Raqamli texnologiyalar orqali ta'limni modernizatsiya qilish: drayverlar va muammolar.....	160
G.M.Davlatova. Zamonaviy sharoitda ta'limning iqtisodiyot va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	169